

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishning tarixiy falsafiy negizlari.

Shahrisabz shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi

33-DMTT tarbiyachisi Oripova Feruza Bekmuratovna

Annotatsiya:

Quyidagi maqolada mantiqiy tafakkur tushunchasining ma'nosi, ta'rifi, fandagi ahamiyati, nazariy asoslari Qadimgi sharq mamlakatlarida vujudga kelishi va bolalar aqliy faoliyati hamda mantiqiy tafakkurining shakllanish jarayoni haqida fikr yuritilgan. Voqelikni obrazli aks ettirishning rivojlanishining yo'llari o'z aksini topgan bo'lib bu tizim bolaga o'z fikrini himoya qilish va mustaqil qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Kalit so'z: mantiqiy tafakkur, ko'nikma, logika, idrok, fikr, ma'lumot, ijodkorlik, tashabbuskorlik, tahliliy faoliyat.

Аннотация:

В следующей статье рассматривается процесс формирования логического мышления, важность науки, теоретических оснований древнего Востока и формирования умственной деятельности детей и логического мышления. У студентов начальной школы студенты отражены в развитии образного отражения реальности, что позволяет ребенку защищать свое мнение и делать независимые решения.

Ключевое слово: логическое мышление, КО; Nicems, логика, логика, мысль, информатсия, творческая, инициатива, аналитическая деятельность.

Annotation:

The following article discusses the process of formation of logical thinking, the importance of the science, the theoretical foundations of the ancient East and the formation of children's mental activities and logical thinking. In primary school students,

the students are reflected in the development of the figurative reflection of reality, which allows the child to defend his opinion and make independent decisions.

Keyword: Logical thinking, ko; nicema, logic, logic, thought, information, creative, initiative, analytical activity.

Mantiq tarixi jamiyat taraqqiyoti tarixi bilan uzviy bog'liqdir. Odamlarning mehnat-moddiy-ishlab chiqarish faoliyatining rivojlanishiga qarab ularning fikrlash qobiliyatlari ham takomillashganki, bu tafakkurning o'zi, uning shakllari va qonunlarining tadqiqot obyektiga aylanishiga olib keldi. Tarixning guvohlik berishicha, ayrim mantiqiy muammolar eramizdan ilgarigi I ming yillikda oldin Qadimgi Hindiston va Xitoy, so'ngra Qadimgi Gretsiya va Rimda vujudga kelgan. Mantiq (logika) bu — to'g'ri tafakkur yuritishning asosiy qonunlari va shakllarini o'rganuvchi soha. Mantiqiy tafakkur o'zining tarkib topish va va takomillashish tarixiga ega. Bu atamaga oid dastlabki manbaalar Qadimgi Sharq mamlakatlarida, xususan, Hindiston, Xitoyda vujudga keldi. Qadimgi davrda mantiq falsafa tarkibida bo'lgan. Mantiq masalalari dastlab Yunon faylasufi Parmenidning „Tabiat to'g'risida“ asarida, Eleylik Zenonning aporiyalarida, Geraklit ta'limotida ma'lum miqdorda asoslangan. Bu sohada Aristotelgacha bo'lgan davrda Demokritning mantiqiy ta'limoti, Platon dialektikasi diqqatga sazovor. Aristotel mantiqiy fikrlashni quydagi 2 yo'nalishda ifodalaydi.

-ma'lum bilimlardan noma'lum bilimlarni aniqlovchi;

-chin fikrni xato fikrdan ajratuvchi fan sifatida ta'riflaydi;

Stoiklar esa mantiqning maqsadi inson aqlini xatolardan asrash va haqiqatga erishishdir deb bilishgan.

Mantiqiy tafakkurni shakllantirish va o'quvchi yoshlar ongini shakllantirish bir qator asarlarda o'z aksini topgan. Xususan Farobiy o'zining „Mantiqqa kirish“, „Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi“ asarlarida mantiq masalalariga ilmiy bilish metodlari deb qaragan. Forobiy fikricha, mantiq insonlarni bilish jarayonidagi turli xato va adashishlardan saqlaydi.

Ibn Sinoning „Kitob ash-shifo“, „Kitob an-najot“, „Donishnoma“ asarlarida quyidagi fikrlarni keltirgan. Mantiq bilingan (bilimlar) yordamida bilinmaganlarni qanday qilib aniqlashni ko‘rsatadigan, haqiqat va haqiqatsifat bilim va yolg‘on nima ekanligini hamda ular qanday turlarga ega ekanligini aniqlab beradigan ilmdir“, degan edi.

Uning fikricha tafakkur 3 xil shaklda aks etadi:

-tushuncha,

-hukm (mulohaza)

-xulosa chiqarish shaklida mavjud bo‘ladi.

Tafakkur ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, uni turli tomondan, xususan, mazmuni va shakli (tuzilmasi) bo‘yicha yoki kelib chiqishi va taraqqiyotini olib o‘rganish mumkin.

Yuqoridagilarga asoslangan holda Mantiqiy fikrlash atamasi ilk bor o‘tgan XX asrning 50-yillarida vujudga kelgan. Mazkur ko‘nikmani aniqroq tavsiflash uchun muayyan fikrlash ko‘nikmalari ustida to‘xtalish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu ko‘nikmalar bolalarda mantiqiy fikrlashni tarkib toptirish uchun nihoyatda zarurdir.

Hozirgi paytda esa zamonaviy ta’lim oldida turli vaziyatlarni oqilona tahlil qilish, murakkab vaziyatlarda yechim topish usullarini rivojlantirish, muammoli holatlar va ularni bartaraf etish yo‘lini ishlab chiqish uchun rejalashtirilgan imkoniyatlarni yanada kengaytirish zarurati mavjud.

Yosh avlodni mantiqiy fikrlashga o‘rgatish uchun ularda avvalo tahlil qilish, umumlashtirish ko‘nikmalari bilan bir qatorda ijodkorlik va tashabbuskorlik sifatlarini ham shakllantirish lozim hisoblanadi. Pedagog bolalarning kuchi, tahliliy faoliyat tajribasi, tashabbuskorligi, ijodkorligiga ishonch hosil qilgan holda ular oldiga muayyan muammolarning yechimini izlash vazifasini qo‘yishi lozim.

Taniqli ma’rifatparvar olim A.Fitrat o‘zining “Tarbiyayi avlod” (“Avlod tarbiyasi”) va “Tarbiyayi fikriya” (“Fikr tarbiyasi”) asarlarida “sog‘lom fikrlilik” insonni saodatga undashini alohida ta’kidlagan edi. U “Fikr tarbiyasi” asarida quyidagilarni

alohida ko'rsatib o'tgan: "Fikr va aql insonni kamolotga yetkazadi va o'qish, o'rganish qobiliyati uni saodatmand qiladi. Insonning komil aqli yaxshilik muhokamasidir".

Mantiqiy fikrlashning asosiy belgilari taniqli psixolog olim J.Piaje fikricha o'quvchilar o'z bilimlarini muayyan masalalarni yechishda tatbiq eta olsalargina ularda bilimdonlik va mantiqiy fikrlash rivojlanadi.

Insonning fikrlash qobiliyati uning amaliy imkoniyatlarini juda kengaytiradi. Demak, zamonaviy maktab ta'limining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning fikrlash tarzini rivojlantirishdir. J.Dyu fikricha, xulosa chiqarishga olib keladigan har qanday fikr mantiqiydir, xulosa oqilona emasmi demak mantiqqa asoslanmagan. K.D. Ushinskyning qarashi bo'yicha esa mantiq barcha fanlar ostonasida turishi hamda bolaning o'ylash va fikrlash faoliyatini o'stirishi lozim

Mantiqiy fikrlashning asosiy shakllari: tushunchalar, qarorlar va nashrlardir.

Mashxur nazaryotchi pedagog J.Dyuining ta'biricha, bolalar ma'lum bir muammo bilan shug'ullanganlarida, ularda izchil tarzdagi mantiqiy fikrlash ko'nikmalari yuzaga keladi. Natijada, o'quv jarayonining boshlang'ich nuqtasi hisoblangan, biror vaziyat yoki hodisaga tegishli bo'lgan eng muhim savol, bu hodisa qanday muammoni vujudga keltirishidir. Bolalar muayyan muammoning mohiyatini anglab yetgandagina mantiqiy fikrlash layoqatiga erishadilar. Zero, ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasini aniqlash zaruriyati bugungi kunning dolzarb masalasi sanaladi. Negaki, mantiqiy fikrlash mustaqil fikrlashning asosidir.

Mantiqiy fikrlash ko'nikmasini egallash uchun bolalar ijodiy fikrlashlari, o'z fikrlarini boshqalarniki bilan qiyoslay olishlari talab etiladi.

Fikrlash jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar orasida muloqot vaziyati yuzaga keladi. Bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish natijasida o'quv jarayoni ishchanlik ruhiga ega erishiladi.

Mantiqiy fikrlashni shakllantirish uchun, ularning shaxsiyatini hurmat qilish, qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Negaki, jamiyat hayotining jadal rivojlanishi yoshlarda mustaqil, mantiqiy fikrlashning shakllanganlik darajasiga bog'liq. Yuqoridagilarga

asoslangan holda bolalarda erkin mushohada qilish, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish lozimligi ijtimoiy-pedagogik zaruriyat hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki tasviriy fikrlash tug'ilishdan beri mavjud emas. Har qanday aqliy jarayon singari, u rivojlanish va moslashishni talab qiladi. mantiqiy tafakkur bola ongini shakllantiruvchi vosita bo'libgina qolmasdan ertamiz rivoji hamdir. Dunyoni xayoliy idrok etish harakatchanlik, dinamizm, assotsiativlik bilan ajralib turadi. Bolalarda mantiqiy fikrlashning rivojlanishi kattalardagi kabi jarayonni talab qiladi. Va qancha tezroq bolangiz bilan shug'ullana boshlaysiz, ehtimol u keyinchalik uning o'qishlarida muammo bo'lmaydi. Bundan tashqari, u unga axborotni tezda qanday qilib qayta ishlashni o'rgatadi. Xayoliy fikrlashning kengayishi tufayli taraqqiyotga erishilmoqda. Chunki ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda yaratilgan robotlar va shu kabi zamonaviy texnikalar mantiqiy tafakkurning mevalari hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. A. Muxtorov A. Boboyev «Mantiq» o'quv qo'llanma Toshkent 2016
2. S. I. Valiyeva, A. P. Bobotayev «Mantiq» Toshkent 2017
3. Babkina N.V. Yosh o'quvchilarning intellektini rivojlantirish uchun mantiqiy muammolar N.V. Babkin. - M.: Maktab matbuoti, 2006.
4. Baranov, SP, Chirkova, N.I. O'rta maktab o'quvchilarining fikrlash mantig'ini rivojlantirish S.P. Baranov, N.I. Chirkova // Boshlang'ich maktab. - 2006